

Formas de resistencia a través del *fandom*: el manga ‘One Piece’ y el uso simbólico de su bandera en protestas en solidaridad con Palestina en TikTok entre agosto de 2023 y febrero de 2024

Rosa María Arreola Mercado¹

1. RESUMEN

En esta investigación se expone el fenómeno mediático y comunicativo de la presencia de la bandera del manga ‘One Piece’ en manifestaciones en pro de la liberación palestina bajo el contexto de lo sucedido con Israel. Siendo ésta la motivación principal, se identificaron dos usos complementarios entre ellos: El uso de una bandera del manga, compartida en entornos digitales y presente en protestas de un mundo tangible; y la presencia de la bandera palestina presentada con personajes prominentes de un mundo imaginario.

El trabajo busca esclarecer la importancia simbólica de la utilización de alegorías de productos audiovisuales ficticios y otras formas mediáticas en protestas y manifestaciones en entornos no-virtuales alrededor de diferentes partes del mundo; así como comprender cuál es la forma de actuar de los *fandoms*, pertenecientes a una sociedad digital, al involucrarse en conflictos globales, mismos que terminan siendo respaldados por personajes y símbolos de particulares narrativas de ficción.

Usando herramientas como la observación digital y sus derivados en la red social ‘TikTok’, donde se presentó el contenido entre los meses de octubre de 2023 y febrero de 2024, se analiza la fusión de dos elementos simbólicos expuestos en narrativas manga y en la realidad: la bandera palestina y la bandera *Jolly Roger* de ‘One Piece’, para contrastarlos entre sí. Este análisis y sus resultados se muestran relevantes dentro del contexto actual, donde gracias a la influencia de las redes sociales, los mundos imaginarios y la realidad se entrelazan, impactando significativamente los fenómenos sociales y comunicativos.

Palabras clave

Fandom, movimientos sociales, ‘One Piece’, simbolismo, Palestina-Israel

2. INTRODUCCIÓN

El uso de las redes socio-digitales para dar difusión y cobertura a los conflictos y fenómenos sociales, políticos y culturales es una práctica con cada vez mayor permeabilidad. En este contexto, se observa que estas redes también son un método para generar vínculos y comunidades, o bien, discusiones. Así, puede darse la forma en que ambos espacios converjan: Aquellos que correspondan a los conflictos sociales, políticos y culturales junto con las comunidades y sus vínculos.

Objetivo y pregunta de investigación

El siguiente trabajo tiene como principal objeto el observar y analizar el uso simbólico y la incorporación de elementos de la esfera *fandom* en protestas con contexto de resistencia como es el caso en pro de Palestina, así como el fenómeno de la realidad mezclándose con narrativas ficticias. La pregunta que guía esta investigación es: ¿Por qué

¹ Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

se da una unión entre un mundo ficticio y el mundo real a través de ‘One Piece’ y las protestas en solidaridad con Palestina?

Contexto

Como punto de partida, es necesario profundizar en los ámbitos que vuelven a la obra ficticia y a sus personajes parte de la protesta pública, además de cómo se relacionan estos con el conflicto palestino-israelí. En adelante, por motivos académicos y de consistencia terminológica, se utilizará el término *conflicto* para referirse a la situación entre Palestina e Israel, aunque se reconoce que esta denominación no refleja plenamente las desigualdades estructurales ni la violencia ejercida sobre el pueblo palestino.

‘One Piece’ es un manga creado por Eiichiro Oda en 1997. La serie obtuvo una adaptación al anime por la casa animadora Toei Animation en 1999 cuya emisión en ambos medios continúa hasta la actualidad, en 2024, sin aún tener un final. La trama relata el camino del protagonista, el pirata Monkey D. Luffy (escrito en la conversación japonesa, donde el apellido se coloca primero que el nombre) y su travesía para obtener el mayor tesoro del mundo del que la gente desconoce su paradero, contenido o siquiera existencia: el *One Piece*, y con ello obtener el título de Rey de los Piratas.

Durante sus más de mil capítulos, la obra recalca los valores de la resistencia, el compañerismo, la variedad ideológica y, sobre todas las cosas, la libertad. Además de resignificar las narrativas de la ‘justicia’ y la ‘maldad’ al ser el protagonista y tripulación, piratas, histórica y ficticiamente representados como figuras antagónicas. Las acciones de Luffy generan esta libertad de forma directa o indirecta: desde el ayudar al cese de una guerra civil de tres años de duración en un país desértico al que le fue robada la lluvia por parte del antagonista en turno; hasta el destronamiento de un líder corrupto quien, por veinte años ha impedido a su población el acceso a comida y agua de calidad. De esta manera, cada fragmento del manga se desarrolla de formas similares bajo un mismo patrón; el protagonista, Luffy, convirtiéndose un símbolo de libertad.

El principal fenómeno detonante para la investigación fue la presencia del *Jolly Roger*, nombre que reciben las banderas de una calavera con huesos cruzados y el símbolo de una banda pirata, de la tripulación protagonista, los Piratas Sombrero de Paja, en diversas protestas pacíficas en pro de la liberación palestina en diferentes partes del mundo.

FIGURA 1. Captura de *Jolly Roger* en protesta. **FUENTE:** @tunguntungterus en TikTok (2023)

Por otro lado, se identificó que existe una segunda forma de abordar el fenómeno y es, a través del arte, en este caso digital, con la representación de un personaje de la obra portando la bandera palestina y reforzando el apoyo a la

causa con un símbolo del mismo manga. En particular, el personaje en cuestión es Sabo 'El emperador de las llamas', el segundo al mando del ejército revolucionario, uno de los pilares en el mundo de la narrativa conformado por personajes que se oponen directamente a las instituciones gubernamentales del mundo ficticio, las cuales abusan de su poder para mantener su posición en la sociedad. En el manga (1997), Sabo, durante su infancia, atestiguó la dualidad de las clases sociales, encontrando injustificable e intolerable el poder del pequeño sector que representa a la élite, transformando sus ideales para buscar justicia y la caída de la burguesía.

FIGURA 2. Fanart de Sabo cargando bandera palestina. **FUENTE:** @reahasu en Tiktok (2024)

En cuanto al conflicto palestino-israelí, si bien esta investigación no busca involucrarse con el contexto de las protestas más allá de un análisis comunicativo y simbólico, se reconoce su importancia global y sociopolítica, y se considera relevante como forma de contextualización el comprender qué está ocurriendo.

Desde la creación de Israel, Palestina ha enfrentado un proceso de despojo territorial y desplazamiento de su población. La formación de Israel dentro del territorio históricamente habitado por palestinos dio origen a una disputa marcada por la ocupación, el control y la expansión de asentamientos israelíes. Actualmente, estos eventos han derivado en violencia extrema y una crisis humanitaria que ha suscitado a manifestaciones y protestas globales en solidaridad con el pueblo palestino que demandan su liberación. Por eso, se realza la importancia del uso simbólico en representaciones más allá de sus referentes de origen, obteniendo un alcance en la esfera pública y, también, en entornos digitales.

3. MARCO TEÓRICO

Estado del Arte

Para comprender lo planteado, existen ciertos elementos que son clave en el proceso, como lo son: El fenómeno *fandom*, el efecto detonador, la cultura participativa, el fan activismo, entre otros. Tal como lo exponen Lozano, Plaza y Sánchez (2020, p. 7):

Recientemente, los estudios de fan han continuado avanzando en diferentes direcciones y algunos autores han ido tan lejos como para correlacionar el ser un fan con estar involucrado con movimientos sociales o políticos (Chin & Marimoto, 2013) e incluso con el desarrollo de cualidades personales tales como la generosidad (Plante, Roberts, Reysen & Gerbasi, 2014), aunque estos estudios han admitido tener debilidades metodológicas.

Adicionalmente, autores como Raimond (2020) han estudiado al *fandom* de 'One Piece' específicamente; en su caso, realizando una tesis referente a la cultura participativa del *fandom* de 'One Piece' en Reddit y YouTube, donde destaca que esta comunidad está compuesta de una forma particular: "...son definidos de forma distinta a los

consumidores ordinarios, porque muestran abiertamente que están profundamente apasionados sobre el manga/anime de ‘One Piece’” (Raimond, 2020).

Marco teórico

Para poder comenzar a ahondar en la investigación el primer factor importante es el *fandom* (Torti & Schador, 2013): una comunidad o una pequeña forma de sociedad desarrollada principalmente en entornos digitales y que, en ocasiones, permea en los espacios de la realidad. Normalmente se conforma por personas con un gusto común a un producto mediático, una celebridad, grupos deportivos, entre otros. La palabra tiene un origen anglosajón obtenido de la combinación de *Fan* (fanático) y *Kingdom* (reino) (Torti & Schador, 2013).

Por lo general los *fandoms* se crean y sostienen con la generación o consumo de contenido, desarrollado de múltiples formas de contenidos como el *fanart*, *fanfic*, *edit*, etc., que son cambiantes de acuerdo con las tendencias propuestas por un contexto, ya sea temporal (determinado, por ejemplo, por los *trends*), como cultural, social e incluso político. Muchos de sus agentes son prosumidores de estas actividades, aunque no toda la comunidad lo es.

Por eso, las mismas comunidades se moldean y determinan por un vínculo afectivo, útil para generar la identidad del fan (Dean, 2017). Los elementos que conforman esta identidad son: el placer, la experiencia, el consumo, la colección y el conocimiento (Lozano, Plaza & Sánchez, 2020). Sin embargo, el propósito actual no es ahondar en las prácticas del fan, sino comprender cómo han evolucionado los *fandoms* como para tener presencia en contextos sociopolíticos. Lo que vuelve interesante esta correlación es que por lo general las comunidades fan son concebidas en la esfera privada, en medios como las redes sociales, pero cuando un *fandom* se politiza cruza a la esfera pública (Dean, 2017).

Así, retomando los vínculos afectivos, Dean (2017) explica que la politización de un *fandom* se determina fuertemente por una dimensión afectiva. Bien podría debatirse que cualquier postura política es determinada por la emocionalidad y cómo se relaciona una persona con cierta causa. Particularmente se enfatiza que un *fandom* puede tomar una postura política con base en la posición tomada por el objeto de su comunidad (Dean, 2017). Es decir, la comunidad de ‘One Piece’ puede o no conocer el conflicto palestino-israelí, sin embargo, en el momento que existe una conexión determinada por su *fandom*, puede producirse una postura si es que no existía una anteriormente. De la misma manera, puede que la presencia de una relación del objeto de fan cause un reforzamiento de una postura o la torne a una de rechazo.

Es por esto por lo que la dimensión afectiva se relaciona ampliamente con los hechos detonantes (Cortés, 2011) descritos como momentos o acontecimientos que generan reacciones o procesos en determinados grupos, aquí, pertinentes a los *fandoms*, se consideran relevantes al caso.

Los hechos detonantes pueden ser de diferentes tipos: políticos, económicos, sociales, cognitivos, medioambientales, etc. [...] Frente a una situación generada por un detonante político, puede generarse una respuesta de tipo político, pero también pueden darse respuestas desde ámbitos económicos o sociales. Los hechos detonantes, no determinan *per se* efectos en el mismo ámbito (Cortés, 2011, p. 64).

El hecho o efecto detonante aquí fue la emisión del episodio 1071 de ‘One Piece’ (Toei Animation, 2023): ‘Luffy alcanza su cima. El Gear 5th’ y los hechos consecuentes a este, pues a partir de este momento se deja claro el rol del personaje dentro de la serie y por sí misma la moraleja de la historia. El episodio revela al protagonista como portador de un legado cuyas acciones se basan en el divertirse al combatir y con ello hacer reír a las personas y, de forma literal y emocional, libera a las poblaciones de sus ataduras; que van desde la esclavitud perpetrada por las

posiciones de poder hasta cualquier forma de arrebato de la libertad. Aquí, el protagonista, nombrado como un ‘Guerrero de la liberación’, encaja con la lucha mostrada en cada parte previa de la historia y la que ocurre en aquel momento: Está a punto de liberar a una nación en una situación de precarización, causada por la perpetración de una industria; fruto de la alianza amoral entre el gobierno de la nación y piratas. Las personas del *fandom* comenzaron a utilizar una frase alusiva del episodio: ‘Los tambores de la liberación’, para aludir a la causa palestina en algunos entornos de redes sociales.

FIGURA 3. Captura en alusión a los ‘Tambores de la liberación’ en una protesta pro-Palestina. **FUENTE:** @ridwankhondaker en Tiktok (2023)

Dicho esto, ya que los *fandoms* son pequeñas formas de sociedad, es importante señalar que cualquier estructura social incluye cultura. “La definición de cultura, según Hall (1995), debía orientarse más al proceso que siguen los objetos y prácticas culturales para adquirir significado social simbólico” (Caloca, 2015). Como bien lo indicó Hall la cultura contiene dos mundos: el material, compuesto por lo tangible, por seres vivos y objetos; y el de los símbolos, donde existen las ideas y conceptos (Caloca, 2015). De forma que: “lo cultural es ‘aquel flujo de significados que establece un puente entre el mundo material y el otro, simbólico, donde ocurre el lenguaje, el pensamiento y la comunicación’” (Hall, 1995, citado de Caloca, 2015). Esta dicotomía del mundo material y el mundo simbólico se unifica con dos conceptos a explorar por otros autores, y que, en conjunto, se usarán para explicar el intercambio entre el *fandom* y la protesta social, centrándose en el símbolo que funge como un puente en el caso de estudio y que, en términos de Hall es la cultura.

Cuando se habla de cultura, también es pertinente hablar de cultura participativa en términos de Henry Jenkins. Una de sus características más relevantes es que: “...los miembros comparten entre ellos un sentido de conexión social” (Jenkins, 2009, citado de Raimond, 2020). El vínculo, en el caso de la comunidad de ‘One Piece’, es un sentido de cohesión por las causas sociales; un sentido que les permite relacionar esta pieza de ficción con el conflicto en cuestión múltiples veces, por diferentes personas, en diversas regiones, donde se realizan variadas formas de protesta. Es decir, como *fandom* se opta por llevar a cabo la praxis de transportar ‘One Piece’ a la protesta social y dado que se utiliza el símbolo de la bandera pirata, a esto se le denomina, cultura participativa.

Adicionalmente, se toma en cuenta otro término introducido por Henry Jenkins, el fan activismo; éste refiere al fenómeno de la cultura pop donde las comunidades de fans se movilizan políticamente de una forma para mantenerse con los valores de su objeto de fanatismo (Jenkins, 2012, citado de Raimond, 2020). Existe una serie de valores presentes en la obra que motivan a las personas a utilizarlo como un símbolo de resistencia. Sin embargo, el más evidente y mencionado textualmente es la libertad. Ya que se visualiza en esta obra y se le relaciona a su

protagonista con ella, es fácil llegar a la conclusión de cómo el mensaje trasciende una barrera que se denomina, en términos de Hall, mundo simbólico para llegar a este mundo material.

Asimismo, Joaquín Vargas (2022), quien estudió los intercambios del *fandoms* de anime en contextos de protesta social en Chile, denomina al proceso de desplazamiento de un espacio privado (como lo es el Internet y las redes sociales) a un espacio público (como es el contexto de la protesta) como ‘giro espacial’, relacionándose con lo visto anteriormente de la esfera pública y privada de Jonathan Dean (2017), y a la dicotomía del mundo material y el mundo simbólico de Stuart Hall (Caloca, 2015).

Para Jenkins (citado de Mukherjee, 2015). Es importante considerar dos factores determinantes en la conexión de un fan con su comunidad: la fascinación y la frustración. Al analizarlo en un contexto politizado aplica de la misma forma, al aunarlo al concepto de Dean (2017), donde explica que existen ciertas emociones las cuales vuelven más probable la politización de un *fandom*: el enojo y la esperanza.

Traduciéndose en términos de la presente investigación existe una fascinación por el manga/anime ‘One Piece’, visible en la generación de contenido y uso simbólico del mismo, la cual genera una fuerte conexión con el mensaje de la obra y motiva a utilizar un símbolo de la obra para reforzar un significado en una protesta pacífica. La frustración es más determinada por el contexto de la protesta: una persona se manifiesta porque busca condiciones más dignas de vida. El enojo que implica la búsqueda de la libertad por el desplazamiento forzado es lo que frustra y motiva a protestar; al unirse con la fascinación por ‘One Piece’, se utiliza la bandera como un símbolo de esperanza.

“Las banderas siempre han estado entre las más potentes formas simbólicas de política. Emperadores, líderes religiosos, comandantes militares, entidades políticas, naciones y movimientos revolucionarios —mucho antes de la creación de sus naciones— han usado banderas para darle significado y reforzar el deseo y las características distintivas para elevar la conciencia y construir pertenencia” (Venti & Poulakidakos, 2023, p. 360-361).

Entonces, existe un valor y un poder intrínseco en las banderas que refuerzan la importancia y la repercusión del objeto de estudio: por un lado, el involucramiento del *Jolly Roger*, una bandera del mundo simbólico de ‘One Piece’ en protestas en pro de Palestina; y, por otro lado, el uso de la bandera palestina, perteneciente al mundo material, portada por un personaje de la obra.

En este sentido, pueden identificarse dos aspectos del poder en el contexto investigado: Primero, la resistencia, una base para la transformación social (Etkin, 2000). Palestina, que es el factor geográfico y político de importancia, ha tenido múltiples formas de resistencia pacífica en la historia, cuyo propósito ha sido alcanzar su libertad y la de su tierra, así como de sus derechos, Acciones principalmente guiadas por: “La lucha contra todas las formas de opresión y supresión, y el evadir todas las formas de resistencia violenta y sangrienta” (Nazzal & Yousef, 2021). El uso de la bandera *Jolly Roger* de ‘One Piece’ puede analizarse como una nueva forma de protesta pacífica. Aunque no se puede ignorar el requerimiento de un referente de la ficción para comprender su significado, por lo que no todas las personas podrán identificar su sentido. Aun así, contiene el poder de representar la libertad en un contexto de la esfera pública.

A pesar de que esta investigación no se centra en el conflicto desde una perspectiva política, es inevitable el involucrarla de manera contextual. Pues, deben comprenderse dos cosas en este sentido: La política es, como tal, el ejercicio del poder; y en este fenómeno se investiga y se presenta el poder de lo simbólico. Por lo tanto, el segundo aspecto del poder es a qué se le adjudica ese valor, que es el porte de la bandera. Tal como lo explica Etkin (2000, p. 188). “En las manifestaciones de resistencia se encuentra, por lo tanto, presente el deseo de ser reconocido; es una

afirmación de la identidad por parte del individuo, el grupo o la propia organización”. Se muestra un factor identitario, relacionado al vínculo afectivo que moldea un sentido de pertenencia y se expresa, entre otras formas, como la unión *fandom*-conflicto.

4. METODOLOGÍA

Retomando la pregunta que guía esta investigación: ¿Por qué se da una unión entre un mundo ficticio y el mundo real a través de ‘One Piece’ y las protestas en solidaridad con Palestina?, la metodología parte de una observación digital realizada en la red social TikTok, con dos *posts* pertinentes al estudio publicados en octubre de 2023 y enero de 2024. Esto porque fue identificado que la unión del *fandom* con el conflicto, entendido como el mundo ficticio y el mundo real, existen o se dan de dos maneras distintas: Una donde un elemento ficticio viaja al mundo real y otro donde un elemento real viaja al mundo ficticio.

Se selecciona TikTok como el espacio a investigar principalmente porque es la red social donde más se identificó el contenido referente a esta unión, en donde una de las publicaciones es un video donde se observa el *Jolly Roger* en una manifestación en pro de Palestina en Indonesia; la otra, es un *fanart* (un dibujo hecho por fans) de un personaje de ‘One Piece’, Sabo, portando la bandera Palestina. Permitiendo así mesurar el objeto de estudio en dos dimensiones: Una que parte del mundo simbólico (el *Jolly Roger*) y se introduce al material (una protesta) y otra que parte del mundo material (la bandera palestina) y se introduce al mundo simbólico (el porte de un personaje de ‘One Piece’).

En cuanto a ambos *posteos* se realizó una categorización de comentarios que utiliza un tipo de muestreo clínico, pues las personas que interactúan con los contenidos lo hacen de forma voluntaria. Además, se establece un límite por cantidad de comentarios filtrados, delimitado en cien, según la relevancia determinada por sus interacciones; y se fija una fecha límite al 23 de abril de 2024, comprendiendo que las estadísticas evaluadas pueden variar pues su alcance e interacciones probablemente aumentarán para otro momento en el que se consulte la investigación. A partir de la categorización, se hicieron más clasificaciones y análisis basados en tres niveles según la jerarquía siguiente.

	SOBRE LAS PUBLICACIONES	SOBRE LOS COMENTARIOS	SOBRE LAS RESPUESTAS
CONTEXTUALES	Nombre de usuario	Fecha	
	Ubicación (si existe)	Idioma	
ALCANCE Y PARTICIPACIÓN	Visualizaciones	Cantidad de "me gusta"	Cantidad de "me gusta"
	Cantidad de "me gusta"	Cantidad de respuestas	Cantidad de etiquetas (@)
	Cantidad de comentarios		
	Cantidad de guardados		
IMPLICACIÓN DEL FANDOM		Sí está implicado en el fandom	
		NO está implicado en el fandom	
		N/A	
ALINEACIÓN AL CONFLICTO		A favor de la unión Palestina-One Piece	
		En contra de la unión Palestina-One Piece	
		N/A	
		Predisposición a favor	
		Predisposición en contra	

TABLA 1. Clasificación de la codificación de los contenidos. **FUENTE:** Elaboración propia (2024)

Para profundizar los significados, se formaron las siguientes categorías de análisis:

<p>VOCABULARIO DEL MUNDO TANGIBLE</p> <p>Se toman en consideración los conceptos más importantes rodeando al conflicto mencionadas en los comentarios y respuestas considerando su cantidad de menciones.</p>
<p>VOCABULARIO DEL MUNDO IMAGINARIO</p> <p>Todas las palabras que tuvieran que ver con 'One Piece' y fueran mencionadas, se categorizan de acuerdo con un tipo, su cantidad de menciones, su definición y cómo se relacionan con el conflicto.</p>

FIGURA 4. Categorías de análisis de vocabulario. **FUENTE:** Elaboración propia (2024)

5. RESULTADOS

Como se mencionó previamente, se analizaron y procesaron los comentarios de dos *posteos* diferentes: El primero, del *Jolly Roger* divisado en protestas pro-Palestina fue publicado por el usuario @tunguntungterus y contiene 10 millones de visualizaciones, 1,2 millones de 'me gusta', 25,7K comentarios, 112,5K guardados y 264,5K compartidas; el segundo, el *fanart* de un personaje de 'One Piece' portando la bandera Palestina fue publicado por el

usuario @reahasu y contiene 66,4K reproducciones, 17,1K ‘me gusta’, 502 comentarios, 2126 guardados y 260 compartidos. Todo esto, claro, considerando la fecha límite establecida.

Se tomaron en consideración los cien comentarios con más interacciones por cada video y se destaca que existe una amplia diferencia en la cantidad de reproducciones entre uno y otro. Una de sus principales diferencias son los contenidos de los comentarios (respecto a expresiones y vocabulario) y el idioma en ambos videos, ya que aquel con mayor recepción obtuvo comentarios en al menos 13 idiomas, mientras que el otro era ampliamente dominado por el lenguaje inglés. No obstante, no se ahondará al respecto por cuestiones de longitud. Como método de contextualización, se proveen gráficas con información suficiente sobre los resultados de la clasificación.

GRÁFICO 1. Alineación en el video de Jolly Roger. FUENTE: Elaboración Propia (2024)

GRÁFICO 2. Alineación en el video de fanart. FUENTE: Elaboración Propia (2024)

GRÁFICO 3. Implicación en el video de *Jolly Roger*. **FUENTE:** Elaboración Propia (2024)

GRÁFICO 4. Implicación en el video de *fanart*. **FUENTE:** Elaboración Propia (2024)

El resultado obtenido con estas gráficas permite ofrecer una taxonomía de análisis compuesta en la tabla 2, basada en posibles combinaciones de respuestas del público, otorgándoles una escala que asemeja a un semáforo: El conocimiento del *fandom* (conocedor), la implicación con el conflicto (implicado) y la postura a favor o en contra con la unión. Se ofrece con el propósito de utilizarse para medir otros fenómenos similares donde exista un *fandom*, un conflicto social y un vínculo entre ambos.

CATEGORÍA	SE IMPLICA CON EL FANDOM	SE ALINEA CON EL CONFLICTO	ESTÁ DE ACUERDO CON SU UNIÓN
Implicado alineado a favor	✓	✓	✓
Implicado a favor	✓		✓
Alineado a favor	✓		✓
Ignorancia o indiferencia			
Alineado en contra		✓	
Implicado en contra	✓		
Implicado alineado en contra	✓	✓	

TABLA 2. Tipos de reacción ante unión conflicto social-*fandom* FUENTE: Elaboración propia (2024)

De esta manera, las acciones de una persona posicionada en un conocedor implicado a favor, principalmente, aunque no limitado a éste, se consideran dentro de la cultura participativa; el fan, enraizado en un conflicto, busca participar de forma que una a ellos y espera que su comunidad le apoye y responda.

Si bien, no se profundiza en los resultados cuantitativos de estas categorías de análisis respecto al vocabulario del mundo imaginario (como mencionado en la metodología), se observa persistentemente que los sujetos que interactúan dentro de los comentarios realizan comparativos referentes al conflicto con personajes y otros contenidos presentes en ‘One Piece’. Entre ambos videos, se identificaron comparativas con 34 conceptos del vocabulario del mundo imaginario, sin embargo, se presentarán únicamente los cinco más relevantes para su comprensión.

Concepto	Tipo	Video	Cantidad de menciones	Definición	Relación
Luffy	Personaje	A y B	32	Protagonista y capitán, a pesar de ser un pirata, en la obra es conocido por llevar inintencionadamente la libertad a quienes la necesiten	Al ser el principal personaje que representa la libertad, se le asocia con esto y los comentarios, en su mayoría, aseguran que

					él llevaría la liberación al pueblo palestino
Sabo	Personaje	B	25	Segundo al mando del Ejército Revolucionario, una organización que busca oponerse a los sistemas opresores e incita a la búsqueda de la libertad de las poblaciones	Es el personaje que porta la bandera Palestina en el video B y los comentarios consideran que él protestaría y llevaría la libertad a Palestina
Tambores de la liberación // Libertad	Frase o concepto	A	10	Frase utilizada por un personaje en el episodio 1071 para referir al regreso de un legendario guerrero que se decía luchaba por la libertad. Los tambores de la liberación parecen hacer referencia a los latidos del corazón de dicho personaje	Se refuerza el planteamiento del hecho detonador
Alabasta	Lugar	A	10	País del mundo de 'One Piece' llamado 'El reino de la arena', fuertemente basado en Egipto y países mediorientales, Alabasta está en una crisis social al haber un enfrentamiento entre la realeza y el ejército rebelde, que surgió para levantarse contra la escasez de agua, evento provocado por cierto antagonista	Una de las mayores menciones y comparaciones, pues se hace notar la importancia narrativa de la historia para aquello que ocurre actualmente en Palestina.
Ejército Revolucionario	Grupo u organización	A y B	6	Organización nacida para hacerle frente a los sistemas que perpetúan las desigualdades y las injusticias sociales en el mundo	Se menciona para destacarles como la institución que directamente busca la liberación de los pueblos, y se les atribuye mayor importancia para representar la libertad que Luffy y su bandera

TABLA 3. Clasificación de conceptos de 'One Piece' **FUENTE:** Elaboración propia (2024)

Por esto, se plantea que cuando existe una relación *fandom*-conflicto social una de las principales formas de interacción se basa en un intercambio de símbolos y que es altamente moldeada por el vínculo afectivo del fan. Se realizan comparativas que permiten conexiones a partir del conocimiento *fandom* y se vuelven referentes culturales. Así, se recalca la importancia de los hechos detonantes en cómo este evento y la repetición de conceptos como los ‘tambores de la liberación’ en los comentarios y otras publicaciones son desencadenados directamente por la emisión del episodio 1071, así como el relacionar elementos de ‘One Piece’ con las protestas palestinas en primer lugar.

Finalmente, se ofrece un modelo explicativo que retoma los conceptos de Hall (mundo material y mundo simbólico), Dean (esfera pública y esfera privada) y Vargas (el giro espacial). En este modelo se menciona como mundo tangible a la realidad y mundo imaginario a lo que Hall llamaba mundo simbólico. Sin embargo, se hace referencia con este último a los productos que eventualmente generan una comunidad denominada como *fandom*, es decir, el mundo imaginario puede ser el mundo de una serie o película; de la música de un autor: aquel plasmado en un libro, etcétera. Estos dos se relacionan porque las cosas prominentes del mundo imaginario (M.I.) toman significado en el mundo tangible y las cosas prominentes del mundo tangible (M.T.) se inspiran del mundo imaginario.

FIGURA 5. Modelo del mundo tangible y mundo imaginario y cómo se relacionan **FUENTE:** Elaboración propia (2024)

El cruce intermedio entre estos dos puntos es lo que se llamará *fandom*, cuando participantes del mundo tangible se relacionan con lo producido por el mundo imaginario. En el centro se coloca un círculo que representa a un símbolo. Esto se refiere a que, dentro de la inmensidad que representa el *fandom*, existen símbolos que se vuelven referentes para las personas dentro de éstos. Y el estudio de esos símbolos es lo que genera una conexión. Ya que, existen símbolos prominentes del mundo tangible que se trasladan al mundo imaginario y viceversa. Para comprenderlo mejor, se propone usar el modelo aplicado al objeto de estudio.

FIGURA 6. Ejemplificación del modelo con el objeto de estudio **FUENTE:** Elaboración propia (2024)

El mundo tangible es el mundo real, así que se le designó como tal para la ejemplificación, bajo el entendido de que existe el conflicto Palestina-Israel en éste. Y el mundo imaginario para este caso es el mundo de ‘One Piece’. Su relación uno con otro se basa en que las problemáticas sociopolíticas del mundo real fueron la principal inspiración para la creación de la obra; y en que el consumo del mundo real a ‘One Piece’ es lo que le da validación.

Ahora bien, cuando se involucra el concepto de *fandom* y sus símbolos, el símbolo en cuestión es la bandera, como bien se estuvo construyendo para este punto. La bandera funge un propósito bilateral y existe en la franja del mundo tangible y, por lo tanto, puede unirse con el mundo imaginario gracias a la intervención de un *fandom* interesado en una determinada alineación social y/o política. Funge un propósito bilateral puesto que existen dos banderas involucradas: La de Palestina, perteneciente al mundo tangible, y el *Jolly Roger* de ‘One Piece’ perteneciente al mundo imaginario. El elemento simbólico de un determinado mundo se vuelve un referente para reforzar un mensaje o narrativa en conjunto con elementos del mundo contrario. Para el caso, uno es el *Jolly Roger* presente en protestas en pro de Palestina; y otro es la bandera Palestina siendo portada por un personaje que, dentro de su obra, es consistente con el mensaje. Ambas formas, reforzando la posibilidad de unificar un mundo imaginario que resuena con las personas de tal modo que pueden involucrarlo en el mundo tangible, con un símbolo en forma de puente que les une.

6. CONCLUSIONES

La naturaleza cambiante de la humanidad y los avances tecnológicos han permitido que se desarrollen formas alternas de expresión a través de las comunidades *fandom*, posibilitando el acceso y permeo a la protesta social delimitada por lo digital. Se considera valioso el reconocer que las historias ficticias no sólo alimentan fragmentos de la sociedad, sino que retroalimentan a la misma sociedad que las recibe, validándolas por la significación que le dan sus consumidores, además de brindar principal relevancia a los símbolos que las constituyen.

Es relevante considerar cómo cuando estos mundos se cruzan, las personas que se interrelacionan en ambos campos encontrarán maneras de conectarlos, hechos demostrados con el uso de vocabulario de la obra ficticia, sus personajes y símbolos. Adicionalmente, se establece la importancia de estudiar las nuevas formas de política, cómo se utilizan las redes sociales para la difusión, y para la demostración de posturas determinadas, en este caso, relacionadas con un cierto *fandom*. Y así, se considera como un hallazgo el hecho probable de que para que exista una conexión entre un *fandom* y un movimiento social o político, es porque hay un hecho detonante de por medio, como fue la emisión del episodio 1071.

Aun así, considerando los resultados de la *Tabla 2* (tipos de reacción) y las *Figuras 5 y 6* (modelo explicativo), se plantea que el posicionamiento de una persona de acuerdo con los tipos de reacción ocurre de una forma casi unilateral con respecto a la retroalimentación del Mundo Tangible y el Mundo Imaginario. Es decir, una persona implicada con la causa palestina y no conozca 'One Piece', difícilmente entenderá el referente de la bandera en una protesta y tampoco se buscará involucrar con la serie; sin embargo, si una persona que forma parte del *fandom* de 'One Piece' que se exponga al contenido de la unión de la obra con la liberación palestina sí puede tomar una postura o cambiar de opinión (o, por el contrario, rechazarla).

Se sienta un precedente para seguir investigando éste y otros fenómenos similares, tomando en consideración que existen posibles líneas de investigación a futuro relacionadas con una perspectiva de género, con el uso de diferentes discursos y formas de lenguaje, al análisis de la cantidad de interacciones y recepción del público, entre otras. El *fandom* en sí mismo es un mundo y, como lo dicho por Torti y Schador (2013), es el reino más grande que existe. Siempre que se produzca una conexión entre las personas, los productos y personalidades mediáticas, se buscarán y encontrarán formas de relacionarse con aquellas causas y situaciones con las que se identifiquen o apoyen.

Entender que la actualidad se conforma por mundos tangibles e imaginarios que se entrelazan y correlacionan es indispensable para mantenerse en contacto con la realidad del presente; la constante retroalimentación entre ambos escenarios existe y seguirá estando presente como resultado de la globalización.

7. REFERENCIAS

Caloca, E. (2015). *Significados, identidades y estudios culturales: Una introducción al pensamiento de Stuart Hall*. Razón y Palabra, núm. 92.

Cortés, J. (2011). *Nuevos Movimientos Sociales y el Uso de las Nuevas Tecnologías. Estudio de Caso*. Universidad Complutense de Madrid.

Dean, J. (2017). *Politicising Fandom*. British Journal of Politics and International Relations, 19 (2).

Etkin, J. & Schvarstein, L. (2000). *Identidad de las Organizaciones. Invariancia y cambio*. Editorial Paidós SAICF.

Green, J. [CrashCourse] (2015). *Conflict in Israel and Palestine through 2015: Crash Course World History*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1wo2TLIMhiw>

Lozano, J., Plaza, J.F. & Sánchez, M. (2020). *An Approach to defining the identity of a media fan*. DOI: 10.5294/pacla.2020.23.2.3

Mukherjee, S. (2015). *Henry Jenkins Rise of the Fan Studies*. Academia Edu.

- Nazzal, A. & Yousef, A. (2021). *Palestine: Popular Non-Violent Resistance. Debating Terminology and Constructing Paradigms*. Conflict Studies Quarterly.
- Oda, Eiichiro (Autor Original). (5 de agosto de 2023). Luffy alcanza su cima. ¡El Gear Fifth! (Episodio 1071) [Episodio de serie de televisión]. Toei Animation (Estudio de Animación), *One Piece*.
- Raimond, M. (2020). *One Piece Manga Fandom as a Participatory Culture: Reddit and YouTube Practices*. Tallinn University.
- Torti, Y. & Schador, A. (2013). *El reino más grande del mundo: la existencia del fandom como fenómeno cultural*. Instituto de Investigaciones Gino Germani.
- Vargas, J. (2022). *Tatakae: El giro espacial del animé en el contexto de la protesta social*. Universidad de Santiago de Chile.
- Veneti, A. & Poulakidakos, S. (2023). *The Political symbolism of flags in revolutionary movements: the case of the 1821 Greek War of Independence*. Research Handbook on Visual Politics.